

ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Мураджон Мавлонович Сафаров¹, Анна Константиновна Волюнкина²

¹старший преподаватель кафедры Ветеринарная медицина Ташкентский
Государственный Аграрный Университет,

²студентка 3 курса направления Ветеринарная медицина Ташкентский Государственный
Аграрный Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942397>

Аннотация. Морфологический и биохимический анализ состава крови стельных коров показывает, что в последние три месяца стельности у животных, больных остеодистрофией, происходят существенные изменения. Это связано с физиологическим состоянием животных и условиями кормления. Выявление субклинических изменений в обмене веществ, тканях является важнейшей частью исследований при оценке состояния здоровья животных. Биохимические исследования крови выявляют разнообразные нарушения всех видов обмена веществ - белков, углеводов, липидов, витаминов, макро-и микроэлементов. В нарушении обмена веществ в организме дойных коров в той или иной степени участвуют все виды обмена веществ, и чем больше отклоняются биохимические показатели крови животных, тем глубже нарушения. Основной причиной нарушений обмена веществ и здоровья является непропорциональное кормление молочного скота. В статье представлены данные о нарушениях обмена веществ у дойных коров. Проведены и проанализированы результаты клинических исследований, питательность кормов в рационе животных и некоторые показатели крови.

Abstract. Morphological and biochemical analysis of the blood composition of pregnant cows shows that significant changes occur in animals with osteodystrophy in the last three months of pregnancy. This is related to the physiological state of the animals and feeding conditions. Detection of subclinical changes in metabolism and tissues is the most important part of research in assessing the health status of animals. Biochemical blood tests reveal various disorders in the course of all types of metabolism - proteins, carbohydrates, lipids, vitamins, macro- and microelements. All types of metabolism are involved to one degree or another in the disruption of metabolism in the body of dairy cows, and the greater the deviation of biochemical indicators in the blood of the animals, the deeper the disorders. The main cause of metabolic disorders is the disproportionate feeding of dairy cattle. The article presents data on metabolic disorders in dairy cows. The results of clinical studies, the nutritional value of feed in the animal diet, and some blood parameters were conducted and analyzed.

Ключевые слова: минеральные вещества, осмотическое давление, кислотно-щелочное равновесие, концентрация ионов водорода, переваримый белок, кальций-фосфорный обмен, общий белок, общий кальций, неорганический фосфор, морфологический, биохимический анализ, остеодистрофия, эндемическое заболевание, эритроцитоз, гемоглобин, лимфоцитоз, нейтрофилы, лимфоцит, моноцит, альбумин, глюкоза, каротин, щелочная фосфатаза, гипокальциемия, гипофосфатемия.

Keywords: *macro - microelements, osmotic pressure, acid-base balance, hydrogen ion concentration, digestible protein, calcium-phosphorus metabolism, total protein, total calcium, inorganic phosphorus, morphological, biochemical analysis, osteodystrophy, endemic disease, erythrocytosis, hemoglobin, lymphocytosis, neutrophils, lymphocyte, monocyte, albumin, glucose, carotene, alkaline phosphatase, hypercalcemia, hypophosphatemia.*

ВВЕДЕНИЕ

Во многих странах, особенно в животноводстве крупного рогатого скота, заболевания, связанные с нарушениями обмена веществ, являются серьезным препятствием для повышения продуктивности животных при интенсивном производстве молока. Среди заболеваний, связанных с нарушениями обмена веществ в организме, особое место занимает остеодистрофия, одно из эндемических заболеваний. Проблемы остеодистрофии животных нашли значительные решения в научно-исследовательских работах многих зарубежных и отечественных ученых. Среди них И.Г.Шарабрин (1965), И.П.Кондрахин (1979), М.Б.Сафаров (1990-1994), А.А.Эленшлегер (1998), (4), К.Н.Норбоев (2000-2004), Б.Б.Бакиров (2000-2002), Б.М.Эшбуриев (2004) проводили научные исследования по заболеваниям обмена веществ у крупного рогатого скота.

В фермерских хозяйствах Республики Узбекистан, специализирующихся на молочном животноводстве, при выращивании высокопродуктивного крупного рогатого скота, завезенного из-за рубежа, часто регистрируются заболевания неинфекционной этиологии, в результате которых резко снижается продуктивность и кормовая ценность животноводческой продукции, ухудшаются репродуктивные свойства коров, получение из них нежизнеспособных, слабых телят с низкими генетическими характеристиками приводит к значительному экономическому ущербу, в том числе за счет увеличения расхода кормов.

Поэтому в настоящее время в животноводстве широко распространены неинфекционные заболевания, изучение морфо биохимических изменений в крови на основе изучения этиологии, специфических клинических признаков неинфекционных заболеваний, ранняя диагностика патологии, а также совершенствование методов лечения и профилактики неинфекционных заболеваний является одной из актуальных проблем, стоящих перед ветеринарной наукой и практикой. [5].

При недостатке в рационе кальция, фосфора и витамина D у телят нарушается окостенение хрящевой ткани скелета и развивается рахит. Признаками рахита являются искривление костей, увеличение суставов конечностей и хромота. У взрослых животных в результате быстрой мобилизации кальция и фосфора из скелета развивается остеомалиция (размягчение и хрупкость костей). Наибольшее нарушение минерального обмена наблюдается у высокопродуктивных коров в период лактации: у них размягчаются или полностью исчезают конечные хвостовые позвонки. Установлено, что концентрация кальция в молоке не снижается даже при его острой недостаточности. [1,2].

У коров с нарушением функции паращитовидной железы вскоре после родов возникает парез родов: он характеризуется снижением уровня кальция в сыворотке крови, мышечными спазмами, а в более тяжелых случаях - потерей сознания и параличом. [6].

При остеодистрофии нарушения обмена веществ, главным образом кальций-фосфорного обмена, приводят к изменениям биохимических и морфологических показателей крови. В свою очередь, исследования показывают, что при остеодистрофии

количество эритроцитов и уровень гемоглобина снижаются, наблюдается лимфоцитоз, нейтрофилы увеличиваются за счет палочкоядерных роликов, лимфоциты и моноциты уменьшаются, концентрация общего белка в сыворотке крови и синтез альбуминов, глюкоза, каротин, щелочной резерв уменьшаются, изменяется соотношение кальций-фосфор и активность щелочной фосфатазы [7, 8]. Также многие подробности исследований показывают, что сохранение кальций-фосфора в сыворотке крови или их взаимодействие связано с развитием остеодистрофии; например, при откорме бычков концентратами у них наблюдается сначала гипокальциемия, а затем гипофосфатемия [3], а при кормлении бардой наблюдается гиперкальциемия и гипофосфатемия, а эндемическая остеодистрофия связана с дефицитом кобальта, марганца, йода, что приводит к снижению количества эритроцитов и гемоглобина в крови.

В наших исследованиях мы наблюдали изменения биохимических и морфологических показателей крови у коров с 30% остеодистрофией во второй половине стельности.

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводились на стельных коровах, выращиваемых в фермерском хозяйстве "Азизжон," расположенном на территории Кибрайского района Ташкентской области. Первая, вторая и третья группы были экспериментальной группой, состоящей из животных с клиническими признаками остеодистрофии и контрольной группой, где животные четвертой группы были клинически здоровы.

У всех животных брали кровь и изучали морфологические и биохимические показатели; количество эритроцитов и лейкоцитов, количество гемоглобина, лейкоформулу, концентрацию глюкозы, каротин, общий кальций, неорганический фосфор, щелочной резерв, общий белок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изменения морфологических показателей крови у клинически здоровых коров, у которых изучался состав крови, соответствуют обмену веществ. У животных с остеодистрофией наблюдалось снижение уровня гемоглобина и количества эритроцитов по сравнению со здоровыми животными. Особенно это было заметно в первой и второй группах. Количество лейкоцитов было несколько ниже у больных животных по сравнению со здоровыми, но количество эозинофилов в лейкоцитарной формуле было выше у больных животных по сравнению со здоровыми. Полагая, что такие изменения могут быть связаны с гельминтозными заболеваниями, некоторые животные были подвергнуты гельминтологическому исследованию и не обнаружили гельминтов.

Результаты исследования были следующими:

Таблица 1

Изменения в морфологическом составе крови коров

Показатели	Группы, период стельности (оу)			
	Первая N=3	Вторая N=3	Третья N=3	Четвертая N=3
Гемоглобин (g/l)	100,7±1,40	89,4±6,90	85,3±5,30	104,8±2,20
Эритроциты($10^{12/l}$)	4,64±0,21	4,57±0,33	4,30±0,30	5,68±0,12
Лейкоциты($10^9/l$)	6,81±0,30	5,65±0,20	6,10±1,10	7,87±0,36

Лейкоформула (%)				
Базофилы	0,54±0,16	0,83±0,16	0,61±0,16	1,00±0,20
Моноциты	0,69±0,29	0,83±0,33	1,20±0,10	1,20±0,10
Эозинофилы	11,50±1,30	12,30±2,50	10,30±3,20	8,10±1,10
Лимфоциты	63,90±1,60	61,80±3,50	60,70±4,30	64,50±1,10
Нейтрофилы				
Юные	1,94±0,34	2,53±1,53	2,30±0,50	2,50±0,50
Палочкоядерные	5,20±1,80	5,20±0,60	5,70±1,80	5,50±0,70
Сегментоядерные	15,30±1,30	15,50±1,30	19,70±5,00	16,10±1,10

Изменения биохимических показателей крови у клинически здоровых животных также отличаются от показателей у больных животных. Все показатели, кроме глюкозы, у больных животных ниже, чем у здоровых. Здесь содержание каротина снизилось в среднем на 31%, щелочного резерва - на 40%, общего кальция - на 18%, а неорганического фосфора - на 4,5%. Подобные изменения можно наблюдать и в общем белке.

ВЫВОДЫ

Результаты исследований показывают, что изменения морфологических и биохимических показателей крови у коров в течение последних 3 месяцев супоросности свидетельствуют о том, что кормовой рацион не нормирован по жизненно важным веществам. Животных следует кормить полным рационом в последние два месяца беременности с добавлением минеральных добавок в кормовой рацион.

При постановке диагноза остеодистрофии, наряду с постоянно проверяемыми показателями, учет изменений лейкоцитарной формулы облегчает постановку диагноза. Хотя показатели у здоровых животных близки к физиологической норме, они недостаточны для последних месяцев стельности. Недостаток минеральных веществ, особенно важных для роста плода, может негативно сказаться на жизнеспособности телят.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азарян А.Т. Групповая профилактика нарушений обмена веществ у коров на комплексах и фермах // Сборник научн. тр. Сибирского отделения ВАСХНИЛ, 1983. – 76 с.
2. Акопов А.А., Абрагян А.В. Профилактика нарушений обмена веществ у коров с помощью микроэлементов. // Ветеринария, №5. М., 1986. - 54 с.
3. Анохин Б.Е., Данилевский В.Е. Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных; М., Агропромиздат, 1991. - 42 с.
4. Бураев М.Э., Сбродов Ф.М. Влияние минеральных природных добавок на гематологические показатели и продуктивность. // Тез. докл. физиологического общества им. И.П.Павлова КГМУ, 2001. – 421 с.
5. Safarov M.B., Safarov M.M. O‘zbekiston sharoitida sigirlarda ozuqa va sovuq harorat stresslari – J.Veterinariya №12, Toshkent 2017- b. 15-17
6. Safarov M. B., Safarov M. M.. (2021). The Application of the Vitamins Complex as an Antistress Agent in Sheep Breeding. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 5699–5704. Retrieved from <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/729>
7. Сафаров М.Б, Сафаров М.М. “Морфологические изменения в костях при нарушении витаминно-минерального обмена у коров” Международная научно-практическая

конференция “Современные проблемы и перспективы исследований в анатомии и гистологии животных. Витебск ВГАВМ 31 октября 2019 г. стр.147-149

8. Сафаров М.М. «Признаки болезней незаразной этиологии и биохимические показатели крови коров молочного стада». Сборник международной конференции, посвящённой 90 летию образования ТашГАУ «Актуальные теоретические и практические проблемы аграрной науки и их решение» Tashkent, Uzbekistan 14-15 декабря, 2020 г. стр.123-128

9. Скиба А.А. Профилактика нарушений минерального обмена в организме коров с применением соединений биогенных микроэлементов. Автореф. дисс.- Киев, 2006.-№9. С.16-18

10. Teshaboev X. Oksillar almashinuvining buzilishi – J.Zooveterinariya, Toshkent 2012. - №9.S20-21.